

**РОЛЬ СОГДИЙЦЕВ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ НА
ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА**

Ваисова Нодирабегим Авазовна

PhD in History, доцент кафедры “Всемирной истории”

Национального Университета Узбекистана

им. Мирзо Улугбека Ташкент, Узбекистан

E-mail: vaisovanodirabegim86@gmail.com

+998933784939

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18704157>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы роль согдийцев в формировании политической, экономической, культурной сфере на территории современного Узбекистана. Особое внимание уделяется археологическим находкам, письменным источникам и материальным памятникам, отражающим политическую, социальную и экономическую жизнь согдийцев. Анализируются культурные связи Согдианы с сопредельными регионами, роль этого государства в развитии Великого шёлкового пути, а также его вклад в мировую цивилизацию.

Ключевые слова: Согдиана, Узбекистан, археология, Великий шёлковый путь, древние города, культура, торговля, цивилизация.

Abstract: This article examines the role of the Sogdians in the formation of the political, economic, and cultural spheres on the territory of modern Uzbekistan. Particular attention is paid to archaeological finds, written sources, and material monuments reflecting the political, social, and economic life of the Sogdians. The study analyzes the cultural connections of Sogdiana with neighboring regions, the role of this state in the development of the Great Silk Road, as well as its contribution to world civilization.

Keywords: Sogdiana, Uzbekistan, archaeology, the Great Silk Road, ancient cities, culture, trade, civilization.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy O‘zbekiston hududida siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarning shakllanishida sug‘dliklarning o‘rni masalalari ko‘rib chiqiladi. Sug‘dliklarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotini aks ettiruvchi arxeologik topilmalar, yozma manbalar hamda moddiy yodgorliklarga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, Sug‘dning qo‘shni mintaqalar bilan madaniy aloqalari, ushbu davlatning Buyuk Ipak yo‘li rivojidadagi o‘rni hamda jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Sug‘d, O‘zbekiston, arxeologiya, Buyuk Ipak yo‘li, qadimiy shaharlar, madaniyat, savdo, sivilizatsiya.

Древняя Согдиана, является одной из крупных историко-культурных областей, расположенных между Амударьёй и Сырдарьёй. Она всегда оказывала сильное влияние на соседние государственные образования и играла весьма важную роль в их жизни. Историки древнего Востока называли эту страну «сердцем Центральной Азии». В центре этой историко-

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

культурной области располагался Самарканд- крупнейший политико-административный центр Согда, ядром которого являлся бассейн Зарафшана. Согдийская проблематика имеет решающее значение для понимания исторического процесса по всей Средней Азии, поскольку Согд - это центральная область, а в VI—VIII вв. и наиболее развитая часть этого обширного региона, в котором согдийцы были в наибольшей степени народом горожан. Древний Согд исторически делился на три части: Самаркандский Согд, расположенный в среднем и верхнем течении реки Зарафшана, Бухарский Согд, расположенный в нижнем её течении и Кашкадарьинский Согд, расположенный в долине реки Кашкадарья. О согдийском культурном преобладании на протяжении раннего средневековья говорится в ряде обобщающих работ. Экономическая и культурная деятельность согдийцев распространилась далеко за пределы собственно Согда, основными землями которого были территории по р. Зеравшан с центром в Самарканде. В более широком смысле слова в Согд включались и владения Кеш и Нахшеб в долине Кашка-Дарья. Наряду с Самаркандским Согдом источники упоминают Бухарский, который, видимо, зависел от Самаркандского в начале VII в. [1] Так, самой заметной общиной переселенцев в Западном Китае, были согдийцы чья родина находилась в Самарканде и окружающих его городах нынешнего Узбекистана. Их колонии сформировались практически в каждом китайском городе, где согдийские старосты- сабао надзирали над делами в местных общинах. Часть согдийских переселенцев представляли купцы: их персонажи появляются в литературных произведениях настолько часто, что возник навязчивый образ богатого купца. Согдийские купцы и на самом деле занимались ювелирным изделиями и драгоценными камнями, которые отличались двумя товарными преимуществами: они стоили дорого, а весили мало. Только вот факт существования такого стереотипа совсем не означает его соответствия действительности. Нету утверждения того, что торговля вдоль Шёлкового пути процветала настолько, что позволила обогатиться тысячам согдийцев, населявшим историческую столицу Чанань. Среди тысяч согдийцев поселившихся в китайских городах при династии Тан, купцы составляли меньшинство. [2] Историческая столица Чанань, в наши дни носящая названия Сиань, знаменита своими произведениями искусства Шёлкового пути. Самой богатой находкой следовало бы назвать клад деревни Хэцзя, в котором сохранилось больше сотни прекрасных золотых и серебряных сосудов, украшенных изображениями на китайские и западные сюжеты При их пристальном изучении многие из этих предметов оказываются местного изготовления стараниями либо согдийцев в изгнании, либо китайскими ремесленниками, перенявшими согдийские оформительские сюжеты. Бесспорным остаётся только лишь то, что драгоценные камни для их украшения ввозили из зарубежных стран: их не составляло труда перевозить по сухопутным тропам благодаря малому весу и размеру. Самаркандский Согд, являясь политическим и экономическим ядром Согда в целом, играет принципиально важную роль в понимании многих ключевых вопросов истории Среднеазиатского Междуречья. Значение Самарканда в истории культуры всего Согда неопределимо и определялось прежде всего его выгодным географическим расположением в центре Центральноазиатского материка. Археологические исследования, проведенные на территории Согда в середине и второй половине нашего столетия, создали солидную фактологическую основу для постановки и решения актуальных проблем истории Согда VII-

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

IV вв. до н. э. Прежде всего следует отметить вклад ученых в изучение истории материальной культуры Самаркандского согда эпохи раннего железа, а также южных и западных областей Согда указанного периода. В 722 году обстоятельства коренным образом переменялись, летописец Ат-Табари сообщает о том, что согдийцы распались на две группы. Большая по численности группа в составе не меньше 5тыс. человек отправилась в Фергану, куда их не пустили, и арабские солдаты устроили им резню. Гораздо меньшая группа, быть может из сотни семей, осталась с Деваштичем и попыталась найти убежище за стенами крепости на горе Муг. [3]. В ходе завоевания арабами только купцы из той большой группы могли позволить себе заплатить выкуп и получить жизнь из рук захватчиков их территории. Главной заботой для покоренных арабами народов Средней Азии стали налоги. Многие согдийцы в результате бежали на тюркские территории или в Китай. Согдийские города-государства были поглощены могущественной империей халифов. Согдийцы сменили веру, а затем и язык, только отдельные элементы их культурной традиции унаследовала новая исламская цивилизация, утвердившаяся в Мавераннахре и Хорасане в конце VIII - IX вв.

Список литературы:

1. Распопова В. Д раннесредневековый согдийский город. Санкт –Петербург. 1993г.
2. Сохранилась эпитафия, посвящённая всего лишь одному купцу. Жун Синьцзян, Чжан Чжицин. CongSamaergandaoChangan- SuterenzaiZhongguodewenhuayishu [От Самарканда до Чанани: Культурные следы согдийцев в Китае]. Пекин: BeijingTushuguanChubanshe, 2004. С. 137
3. Зеймаль Е. В. Политическая история Среднеазиатского Междуречья (ThePoliticalHistoryofTransoxiana)// TheCambridgeHistoryofIran. Т. 3 TheSeleucidParthianandSasanianPeriods // Под ред. ЕсанаЯршатера (Ehsan Yarshater). Ч. 1. Нью-Йорк: Cambridge University Press, 1983. С 259-260.